

SANOATLASHUV VA UNING ATROF-MUHITGA TA’SIRI

¹Musurmanov Nurbek Ummatqul o‘g‘li

Guliston davlat universiteti Ekologiya va geografiya kafedrası tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214074>

***Annotatsiya.** Bugungi globallashuv sharoitida insoniyatning oldida turgan asosiy yechimini kutayotgan, atrof-muhitni muhofaza qilish eng dolzarb, hammani o‘ziga jalb qiladigan muammolardan biridir. XX asrning oxiriga kelib insoniyat bilan muhit o‘rtasidagi munosabatlar muvozanatining buzilib ketishi natijasida atrof-muhit, ekologik vaziyat butunlay o‘zgarishlarga olib keldi. Shu tariqa asosiy e’tibor markazi hisoblangan ekologiyaga e’tibor qaratildi.*

***Kalit so‘zlar.** ekologiya, atrof-muhitni muhofazasi, havoni ifloslanishi, sanoat korxonalari, avtomobil transport, detsibel, transportning shovqini.*

***Abstract.** Environmental protection is one of the most pressing problems that attracts everyone in today's globalized environment. By the end of the 20th century, as a result of the disturbance in the balance of relations between mankind and the environment, the environment and the ecological situation led to complete changes. In this way, attention was paid to ecology, which is considered the main focus.*

***Keywords:** ecology, environmental protection, air pollution, industrial enterprises, automobile transport, decibels, traffic noise.*

***Аннотация.** Защита окружающей среды является одной из наиболее актуальных проблем, которая привлекает каждого в современной глобализированной среде. К концу XX века в результате нарушения баланса отношений человечества и окружающей среды окружающая среда и экологическая ситуация привели к полным изменениям. Таким образом, внимание было уделено экологии, которая считается основным направлением.*

***Ключевые слова:** экология, охрана окружающей среды, загрязнение воздуха, промышленные предприятия, автомобильный транспорт, децибелы, транспортный шум.*

Kirish.

O‘zbekistonda havoni ifloslanish darajasi bo‘yicha birinchi o‘rinda Olmaliq-145 ming tonna, keyingi o‘rinda Angren-126,2 ming tonna, Farg‘ona-88,8 ming tonna, Qarshi-73,4 ming tonna, Toshkent-23,2 ming tonnani tashkil qiladi.

Toshkent shahri havosini ifloslantirishda avtomobil transport asosiy o‘rinni egallaydi. Biroq keyingi yillarda avtomobillardan chiqayotgan chiqindilar ancha kamayib boryapti. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo‘mitasining hisob-ko‘ra, 2020-yilda umumiy chiqarib yuborilgan chiqindilar 354 ming tonnani tashkil qilgan. Ifloslanish maishiy chiqindilar hisobiga ham ortib bormoqda. Aholi yashaydigan joylarda bunday chiqindilar ko‘plab yig‘ilib qoladi, natijada bundan havo, tuproq, suv ifloslanib bormoqda.

Inson o‘zi uchun qulay bo‘lmagan ekologik sharoitda yashashga majbur bo‘lmoqda, bu inson organizmiga ta’sir etmay quymaydi. Olimlarning ma’lumotiga qaraganda, O‘zbekistonda keyingi 15 yilda katta yoshdagi aholi va bolalar orasida umumiy kasalga chalinish muntazam o‘sib borgan. Hozirgi vaqtga kelib, bunday holatlarga va ularni avj olib ketishga inson yo‘l qo‘ymaslikka harakat qilib, kasalliklarning oldi olinmoqda, bemorlar davolanmoqda.

Bugungi kunda barcha hududlarda insonlarga sharoitning yaxshilanib borayotganligi hechkimga sir emas. Barcha sharoitlarning yaratilishi urbanizatsiyaning kengayishi ham inson salomatligiga o‘z ta’sirini ko‘rsatib keluvchi omil bi shovqinning ortib borishidir. Shovqinning keltirib chiqaruvchi omillar qatoriga turli transport turlarining harakati sabab bo‘lmoqda. Shu

bilan birgalikda sanoat korxonalarining ish faoliyati, maishiy korxonalar va qurilish texnikalari ma’lum miqdorda sababchi bo’lmoqda. Insoniyat shovqinsiz muhitda yaxshashi qiyin albatta lekin shovqinning ham me’yordan ortib ketishi ham inson salomatligiga jiddiy ta’sir etmoqda.

Insonning ko’nikishi qiyin bo’lgan fizik ifloslanishning turi bu shovqin hisoblanadi. O’z navbatida shovqin insonning markaziy asab tizimiga, qulog’iga yomon ta’sir qiladi. Shovqin ta’sirida insonda bosh og’rig’i, uyqusizlik, ish qobiliyatining pasayishi kabi ko’rsatkichlarni keltirib chiqaradi. Shovqinning kuchini o’lchov birligi sifatida detsibel dB qabul qilingan. Shovqinning 0 detsibeldan 50 detsibelgacha bo’lgan oraliqdagi diapazoni yoqimli ovoz sifatida mayin musiqa ovozi, daraxt barglarining shtirlashi ta’sir etadi. 60 detsibeldan 90 detsibelgacha bo’lgan oraliqlarda kuzatiladigan baqirib gapirish, yozuv mashinalari xonasidagi tovush shovqin kuchi yoqimsiz deb yuritiladi. 100 detsibeldan 120 detsibelgacha bo’lgan oraliqdagi yuk mashinasi, jaz musiqalar zararli shovqinlar guruhiga mansub hisoblanadi. Artilleriyaning to’p otish vaqtidagi ovozi, reaktiv samaliyotning ovozlari 130 detsibeldan 200 detsibelgacha boradi bu inson uchun havfli hisoblanadi. Insonlar uchun shovqinning ruxsat etilgan me’yori mavjud bo’lib bu ko’rsatkich (REM) 80 detsibeldan, maksimal ko’rsatkichi 110 detsibelgacha chegara hisoblanadi. Bugungi kunda juda yirik shaharlarda shovqin darajasi me’yor ko’rsatkichdan 10-20 detsibelgacha ortib borayotganligini kuzatishimiz mumkin. Yirik shaharlarda aholisidan kelib tushadigan shikoyatlarning qariyb 60 foizi shovqinlik darajasining yuqoriligidan norozi hisoblanadi. Yevropaning eng rivojlangan davlatlaridan biri hisoblangan Germaniya Federativ Respublikasida shovqinlik darajasi bo’yicha o’tkazilgan so’rovnoma natijasiga ko’ra aholisining asosiy qismi ya’ni 69 foizi transportning shovqini ta’sir qiladi deya baholagan. Respondentlarning 21 foizi yon atrofdagi qo’ni-qo’shnidan va bolalarning baqirishidagi shovqinlar deya javobini yo’llagan bo’lsa, 8 foiz aholisi ish joyidagi shovqinlarning ta’siri mavjud deya baholagan. Respondentlarning 2 foizi boshqa turdagi shovqinlar insonga ta’sir qiladi deb baholagan.

3-jadval

Turli omillarning shovqin darajasi (dB)

№	Shovqin keltiruvchi omillar	dB
1	Quroldan o’q otish	170
2	Kosmik raketaning ko’tarilishi	150
3	Samolyotning havoga ko’tarilishi, 25m	140
4	Chaqmoq	130
5	Og’ir yuk mashinasi	100
6	Yengil avtomobil	70
7	Qishloq joy	30
8	Pichirlab gapirish, 1m	20
9	Shamol yo’q paytida qish havosi	0

Manba: Jadval muallif tomonidan internet ma’lumotlari asosida tuzildi.

Olimlar ko’chadagi 55 detsibel kuchdagi shovqin xonada aqliy ish faoliyati, 35 dBda shovqindan uyqu buzilishi mumkinligini e’tirof etganlar. O’quvchilarda 65 dB. kuchdagi shovqin 12-15 foiz dan ko’p xatolar qilishlar, hatto ko’rish qobiliyati yomonlashadi. Yirik shaharlarda joylashgan maktablarda shovqinlik darajasi 85 detsibeldan yuqoriroq kuchda tarqaladi.

Insonning butun tana a’zolariga va barcha tirik organizmlarga shovqin o’z ta’sirini ko’rsatishi haqidagi yangi ma’lumotlar ko’payib bormoqda. Shovqinning ta’sirida qon bosimi

ko‘tarilishiga sababchi bo‘lar ekan. Bundan chiqadiki, stenokardiya va oshqozon ichak kasalliklarini kelib chiqishiga shovqinning ro‘li katta ekanini aniqlandi.

Bugungi kunda shovqinning kuchini kamaytirishga alohida etibor berilmoqda. Shovqinning kuchini hozirgi globallashuv zamonda nafaqat fiziklar qolaversa barcha soha vakillar ham o‘z ta‘sir doirasiga ko‘ra o‘rganilmoqda. Jumladan: Gigiyenistlar bilan birgalikda, maishiy buumlar ishlab chiqaradigan mutaxassislar, turli ishlab chiqarish vakillari, aloqa xizmatchilari, temir yo‘l hodimlari, arxitektorlar, quruvchilar sohasidan kelib chiqqan holda turlicha yo‘nalishda o‘rganilmoqda.

Hozirgi kunda shovqinning me‘yor darajasini standartlar asosida davlatlar tomonidan ishlab chiqilgan. Bino va inshoatlar ichida aqliy mehnat bilan shug‘illanganda shovqinlik darajasi 45 detsibeldan oshmasligi lozim. Shahar ko‘chalarida pioda sayr paytida shovqinlik darajasi me‘yori 55 detsibelni tashkil qiladi. Ishlab chiqarish korxonalarida me‘yor sifatida shovqinlik darajasi 70-80 detsibelni tashkil qiladi. Bugungi kunda barcha yirik shaharlarda shovqin xaritalari tuzilgan bo‘lib, shovqinning oldini olishga qaratilgan chora tadbirlarni amalga oshirishga katta yordam beradi. Shovqin nafaqat insoniyatga balki o‘simlik va hayvonot dunyosiga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatib kelmoqda. Buga misol tariqasida konsert zallariga olib kirilgan hayvonlarda shovqin ta‘siridan hayvon qonidagi xolesterin me‘yordan ortib ketganligi aniqlangan.

Xulosa. Dam olich uchun muhim shovqinsiz sharoitdir. Jimjitlik saqlash uchun harakat qilish zarur. Bir xil tovushlarni, chunonchi dengiz qirg‘og‘ining suv sachratishi, qushlarning yoqimli ovozi, o‘rmonlardagi daraxt barglarining shitirlashi, yomg‘ir tomchilarining chak-chaki, jilg‘alarning jildirashini jonu-dildan tinglaymiz, baxru dilimiz ochilib, ko‘nglimiz, butun vujudimiz orom oladi.

Barchamizga yoqimli ovozlar inson paydo bo‘lgan davrdan boshlab irsiy xotiralarimizda mangu yo‘ldosh bo‘lib qolgan bo‘lsa, zamonaviy texnikalarning ovozlari sogligimizga, ruhiyatimizga yod bo‘lib qolayveradi. Hechkinga ozor bermagan holda, musiqani eshitish, o‘yinlarni o‘ynash mumkin hisoblanadi. Barchamiz jamiyatda qanday mavqeyga ega bo‘lishimizdan va kim bo‘lishimizdan qat‘iy nazar, jamiyatda mavjud qonunlarni buzmasligimiz, tinchlikni saqlashimiz bugungi kunning talabidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. www.1yex.uz.
2. Gladkiy Yu.N., Lavrov S.B. Globalnaya geografiya.- M.: Drofa 2004.-123
3. Rodionova I.A. Ekonomicheskaya i sotsialnaya geografiya mira.-M.: Yurayt, 2012.-205-s.
4. Rafiqov A.A., Abirqulov Q.N., Xojimatov A.N. Tabiatdan foydalanish
1. iqtisodiyoti. O‘quv qo‘llanma. -T., 2004. 56-b.
5. Nigmatov A.N., Shivaldova N.S, Sultanov R.N. Ekologiya va barqaror
2. rivojlanish. O‘quv qo‘llanma. -T., 2004-67-b.
6. Kasimov N.S. i dr. Ekologiya goroda. – M.: Nauchnyy mir, 2004.-108-s.
7. Tetior A.N. Gorodskaya ekologiya. – M.: Akademiya, 2006.-45-s.
8. Fattoyev I.I., Mavlyanov X.N. Sanoat ekologiyasi. Uslubiy qo‘llanma. Buxoro, 2004.-58-b.